

DESVENDANDO A ESTRUTURA ATÔMICA DO FERRO DEPOSITADO NA SUPERFÍCIE DO β - Ga_2O_3 (100) USANDO DIFRAÇÃO DE FOTOELÉTRONS EXCITADOS POR RAIOS-X

Yosef Schmidt Abreu de Medeiros^{1a}; Alexandre Pancotti^{1b}; Abner de Siervo^{2c}; Richard Landers^{2d}; Tyson Back^{3e}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí-GO, Brasil

² Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física "Gleb Wataghin", Campinas, SP, Brasil

³ Força Aérea Americana, Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, Dayton, OH, EUA

Área: Física/ Pós-Graduação

O óxido de gálio (Ga_2O_3), possui 5 diferentes tipos de fases cristalinas, particularmente a fase β - Ga_2O_3 , é um semicondutor de bandgap ultralargo, com um gap de energia entre 4,5 e 5,3 eV, conhecido por sua estabilidade térmica e química, bem como por propriedades eletrônicas promissoras para dispositivos de alta potência e aplicações em ambientes extremos. A superfície (100) do β - Ga_2O_3 possui duas terminações possíveis, A e B, que influenciam as propriedades estruturais e eletrônicas da superfície. O crescimento de ferro metálico sobre β - $\text{Ga}_2\text{O}_3(100)$, utilizando Deposição Física de Vapor (PVD) é uma área pouco explorada na literatura, oferecendo oportunidades para investigar a interação entre um metal ferromagnético e um óxido semicondutor. A estrutura monoclinica dessa fase do Óxido de Gálio e suas terminações de superfície (A ou B) podem influenciar a morfologia do ferro depositado. Técnicas como Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios-X (XPS), Difração de Elétrons de Baixa Energia (LEED) e Difração de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPD) são amplamente utilizadas para caracterizar superfícies, e neste trabalho, apresentaremos resultados da caracterização do ferro na superfície de β - $\text{Ga}_2\text{O}_3(100)$. Utilizando simulações de espalhamento múltiplo de elétrons e comparando os padrões de XPD experimentais e simulados, os parâmetros estruturais da superfície foram determinados. Essa abordagem permite a otimização das distâncias interplanares e das relaxações superficiais, fornecendo insights detalhados sobre o arranjo atômico e as ligações na interface entre o ferro e o β - $\text{Ga}_2\text{O}_3(100)$. O fator de confiabilidade (R-factor) é usado para quantificar a concordância entre os dados experimentais e simulados, garantindo uma modelagem da estrutura da superfície.

Palavras-chave: β - Ga_2O_3 ; Caracterização de superfícies; Interface ferro-óxido; Semicondutor de bandgap ultralargo; Técnicas de difração eletrônica.

a: yosef.abreu@ufj.edu.br

b: apancotti@ufj.edu.br

c: asiervo@ifi.unicamp.br

d: richard@unicamp.br

e: tyson.back.1@us.af.mil